

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA CV HAPRI JAYA PERKASA

Dela Tri Wulandari¹⁾, Eka Jumarni Fithri^{2*)}, Nurhasanah³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*email: nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

Abstrak

CV Hapri Jaya Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan konstruksi rental alat berat serta pengaspalan jalan dan menjual material aspal. Banyaknya permasalahan yang sering muncul pada sistem pencatatan penggajian pada CV Hapri Jaya Perkasa yang kurang efektif dan efisien disebabkan karena pencatatannya masih menggunakan cara manual, sehingga sistem pengendalian internal perusahaan dapat terpengaruhi. Seharusnya perusahaan ini menggunakan sistem informasi akuntansi penggajian terkomputerisasi agar mempermudah proses pencatatan data, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan pencatatan penggajian. Tujuan laporan akhir ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam melakukan perhitungan pencatatan penggajian agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang, sedangkan laporan akhir ini bermanfaat sebagai solusi untuk perusahaan dalam memproses perhitungan pencatatan penggajian secara otomatis. Pengumpulan data pada laporan akhir ini menggunakan metode primer dan sekunder, data primer diperoleh dari teknik wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh berupa sejarah singkat CV Hapri Jaya Perkasa, struktur organisasi, dan laporan penggajian CV Hapri Jaya Perkasa. Aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Basic.

Kata Kunci: *Penggajian, Sistem Informasi Akuntansi.*

Abstract

CV Hapri Jaya Perkasa is a company that provides heavy equipment rental construction services as well as paving roads and selling asphalt materials. There are many problems that often arise in the payroll recording system at CV Hapri Jaya Perkasa which is less effective and efficient because the recording still uses manual methods, so that the company's internal control system can be affected. This company should use a computerized payroll accounting information system to simplify the process of recording data and reduce the risk of errors in calculating payroll records. The aim of this final report is to improve the company's performance in carrying out payroll recording calculations so that it is more effective and efficient in the future, while this final report is useful as a solution for companies in processing payroll recording calculations automatically. Data collection in this final report used primary and secondary methods, primary data was obtained from interview and documentation techniques. Secondary data obtained is in the form of a brief history of CV Hapri Jaya Perkasa, organizational structure, and CV Hapri Jaya Perkasa payroll reports. This application uses Microsoft Visual Basic.

Keywords: *Payroll, Accountin Information System.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pada perangkat keras dan perangkat lunak saat ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi. Data merupakan suatu informasi yang dapat dijadikan media untuk memantau dan mengevaluasi kerja, baik di dalam suatu organisasi maupun instansi. Informasi adalah hal

yang sangat penting sebagai media pendukung dalam pengambilan keputusan.

Pada sebuah perusahaan yang berfokus pada penggajian dan pemrosesan data untuk memberikan imbalan kepada karyawan, terdapat data relevan mengenai gaji yang perlu diatur agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah. Karyawan di perusahaan ini berhak untuk mendapatkan upah, sementara perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayarkan gaji tersebut. Gaji dalam konteks perusahaan bisa dipahami sebagai bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan secara rutin kepada karyawan atas usaha dan kerja keras mereka. Karena itu, karyawan sangat peka terhadap kesalahan atau ketidaknormalan terkait gaji, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu mencatat dan menghitung gaji dengan tepat waktu serta akurat. Proses penggajian memerlukan ketelitian, keakuratan, dan konsentrasi yang tinggi. Semua harus direncanakan dan terstruktur dengan baik untuk menghasilkan informasi berkualitas serta memerlukan desain sistem yang baik. Pada dasarnya Upah dan Gaji merupakan suatu hal yang sama, yakni merupakan balas jasa dari pemberi kerja terhadap penerima kerja, ada beberapa yang menjadi perbedaan yaitu dari jangka waktu pemberiannya. Pemberian gaji setiap satu bulan sekali sedangkan Upah diberikan tidak terikat oleh waktu.

CV Hapri Jaya Perkasa adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan konstruksi. Perusahaan ini mempekerjakan 25 orang, terdiri dari 4 orang admin, 8 operator, 3 mekanik, 5 helper mekanik, 3 sopir, dan 2 petugas keamanan. Sebagai perusahaan yang masih dalam tahap perkembangan, CV Hapri Jaya Perkasa memerlukan pembaruan teknologi dalam sistem penggajian. Masalah yang sering muncul saat menghitung gaji adalah kesalahan yang berkaitan dengan absensi karyawan serta perhitungan gaji. Proses penghitungan gaji dilakukan secara manual dengan kalkulator dan belum terhubung secara sistematis. Ketika memberikan gaji kepada karyawan, sering kali dihadapi kesulitan dalam proses tersebut dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung jumlah gaji yang seharusnya diterima setiap karyawan. Kesalahan manusia dan sistem yang lemah dapat menimbulkan risiko besar terhadap kesalahan perhitungan sehingga gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya dan mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Sistem yang manual menghambat akses terhadap data yang diperlukan untuk menghitung gaji karyawan, seperti absensi, izin, atau cuti yang tidak tepat, serta hilangnya data. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian mengenai kelebihan dan kekurangan agar dapat menganalisis sistem pencatatan penggajian yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga sistem penggajian dapat berjalan lebih efisien dalam mengolah pencatatan gaji karyawan berdasarkan prosedur yang lebih baik.

2. METODE

Penulis melakukan wawancara ditempat langsung dan dari media komunikasi secara tidak langsung bersama karyawan CV Hapri Jaya Perkasa untuk mengetahui kendala yang sering terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dilanjutkan dengan mendesain dan implementasi SIA Penggajian di CV Hapri Jaya Perkasa dengan menggunakan data sekunder penggajian perusahaan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan pada CV Hapri Jaya Perkasa yang berlokasi di Jl. Lintas Karang Asam, Kel. Tanjung Enim Selatan, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam perancangan SIA Penggajian pada CV Hapri Jaya

Perkasa:

1. Pertama, mencari permasalahan yang sering terjadi dari penggunaan sistem manual yang digunakan sebelumnya, sehingga diperlukan sebuah SIA.
2. Tahap kedua, melakukan Perancangan Sistem yaitu membuat *database*, table, dan Perancangan Antar Muka (*Interface*).
3. Tahap ketiga, Implementasi Sistem Penggajian yang dihasilkan. Mencatat perubahan yang terjadi dan hambatan yang timbul pada saat uji coba sistem tersebut, sehingga menghasilkan sistem yang dapat dioperasikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

CV Hapri Jaya Perkasa masih melakukan pencatatan penggajian dengan menggunakan sistem manual. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku, kemudian perusahaan menginput pencatatan laporan penggajian dari sistem manual ke sistem pencatatan dengan menggunakan Aplikasi *Microsoft Excel* yang berisi keterangan pembayaran gaji.

3.2 Perancangan Sistem

Langkah selanjutnya adalah merancang Aplikasi Pencatatan Penggajian agar dapat mempermudah pencatatan hari kerja dan laporan penggajian secara otomatis menggunakan *Visual Basic* yang terdiri dari:

1. Form Login

Form Login adalah *form* yang ditampilkan setelah *user* membuka aplikasi Penggajian. *Form* ini mengharuskan *user* memasukkan data seperti informasi *username* dan *password* yang telah diberikan oleh perusahaan.

Gambar 3.1 *Form Login*

2. Perancangan *Dashboard*

Dashboard adalah halaman utama, Perancangan *Dashboard* Sistem Informasi Akuntansi Penggajian ini berisi tombol masuk yang menampilkan menu sebelum membuka aplikasi Penggajian.

Gambar 3.2 Perancangan *Dashboard*

3. Perancangan *Input*

Perancangan Sistem Penggajian ini menggunakan Aplikasi *Visual Basic*. Saat merancang sistem yang baik, diperlukan sebuah form untuk memudahkan pengambilan informasi pengolahan data. Berikut adalah *form absensi, form penggajian, form gaji dan lembur, form slip gaji*:

Gambar 3.3 *Form Absensi*

Gambar 3.4 *Form Penggajian*

Nama Karyawan	Jabatan	Jam Kerja	Lembur	Tanggal	Total Gaji & Lembur
Dwi Sibany	Administrasi	8	1	06/29/2024	1080000

Gambar 3.5 Form Gaji dan Lembur

Gambar 3.6 Form Slip gaji

4. Perancangan Output

Perancangan output berupa laporan slip gaji yang berisi informasi *record* gaji yang dibayarkan CV Hapri Jaya Perkasa kepada karyawannya.

Gambar 3.7 Perancangan Output

3.2 Implementasi Sistem

Berikut ini merupakan langkah-langkah dari uji coba perancangan sistem informasi akuntansi penggajian pada CV Hapri Jaya Perkasa:

1. Masuk ke Aplikasi *Visual Basic*

Langkah untuk masuk ke program aplikasi, caranya sama seperti membuka program lain pada umumnya, bisa dicari pada start menu computer atau pada shortcut di desktop (tampilan awal pada computer). Lalu setelah di-klik, maka akan muncul tampilan awal dari program aplikasi.

2. Masuk ke *Form Login*

Cara untuk masuk ke program aplikasi sistem informasi akuntansi penggajian sama seperti program-program lainnya dengan mengklik dua kali pada file aplikasi. Selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi username dan password. Jika username dan password telah sesuai atau benar maka akan muncul tampilan "Login berhasil". Aplikasi telah siap untuk digunakan.

3. Masuk ke Menu Utama

Saat database dibuka form menu utama adalah hal yang pertama kali tampil. Form ini memungkinkan user untuk melanjutkan aktifitas lain.

4. Melakukan Perancangan *Input*

• *Form* Tabel Absensi

Implementasi *form* tabel absensi dengan cara menekan tombol Data Absensi yang terletak di Main Menu Dashboard. Kemudian *form* tabel absensi akan ditampilkan dan dapat langsung digunakan.

• *Form* Tabel Penggajian

Implementasi *form* tabel penggajian dengan cara menekan tombol Data Penggajian yang terletak di Main Menu Dashboard. Kemudian *form* tabel penggajian akan ditampilkan dan dapat langsung digunakan.

• *Form* Gaji dan Lembur

Implementasi *form* tabel gaji dan lembur dengan cara menekan tombol Data gaji dan lembur yang terletak di Main Menu Dashboard. Kemudian *form* tabel gaji dan lembur akan ditampilkan dan dapat langsung digunakan.

• *Form* Slip gaji

Implementasi *form* tabel slip gaji dengan cara menekan tombol Data slip gaji yang terletak di Main Menu Dashboard. Kemudian *form* tabel slip gaji akan ditampilkan dan dapat langsung digunakan.

5. Melakukan Perancangan *Output*

Untuk melakukan pencetakan atau print out Laporan Slip Gaji adalah dengan cara menekan tombol Data Slip Gaji yang ada di Main Menu Dashboard, kemudian akan muncul form slip gaji, selanjutnya user harus memilih ID Pegawai yang akan dibayarkan gajinya, setelah dipilih, informasi mengenai data pegawai tersebut akan muncul dan user menekan tombol cetak dan slip gaji otomatis akan tercetak.

4. Sosialisasi

Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari kegiatan pada saat wawancara dan pengambilan data pada CV Hapri Jaya Perkasa:

Gambar 3.8 Dokumentasi setelah wawancara

Gambar 3.9 Tampak Alat Perusahaan

4. KESIMPULAN

4.1 SIMPULAN

1. Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa CV Hapri Jaya Perkasa memiliki prosedur penggajian yang terstruktur dan terdiri dari beberapa langkah utama Prosedur Perhitungan Waktu Kerja, Prosedur Perhitungan Gaji Kotor, Potongan, dan Gaji Bersih, Prosedur Pembuatan Laporan Gaji dan Slip Gaji, Prosedur Pembayaran Gaji. Dengan adanya prosedur-prosedur ini, CV Hapri Jaya Perkasa mengelola penggajian karyawannya dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi hanya saja CV Hapri Jaya masih menggunakan sistem manual *Microsoft Excel*.

2. Penggunaan sistem manual pada perhitungan gaji membuat proses perhitungan gaji menjadi tidak efektif dan tidak efisien sehingga membuat terhambatnya karyawan dalam menerima gaji. Dengan menggunakan aplikasi yang lebih canggih dalam pengelolaan penggajian, CV Hapri Jaya Perkasa dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan karyawan dengan memastikan gaji dibayarkan sesuai dan tepat waktu berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Penulis menyarankan CV Hapri Jaya Perkasa mengganti sistem manual dengan sistem penggajian berbasis otomatis. Bisa berupa perangkat lunak prosedur perhitungan waktu kerja, prosedur perhitungan gaji kotor, potongan, dan gaji bersih, prosedur pembuatan laporan gaji dan slip gaji, serta prosedur pembayaran gaji. Dengan menggunakan sistem otomatis, CV Hapri Jaya Perkasa dapat menghemat dan mengefisiensi waktu serta meningkatkan akurasi penggajian. Setelah menggunakan sistem baru, lakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem penggajian telah akurat dan meningkat. CV Hapri Jaya Perkasa perlu segera mempertimbangkan untuk beralih dari sistem manual yang masih menggunakan *Microsoft Excel* ke sistem penggajian otomatis yang lebih canggih. Dengan menggunakan aplikasi penggajian yang otomatis, seperti perangkat lunak khusus penggajian, perusahaan dapat menginput secara langsung proses perhitungan gaji mulai dari perhitungan waktu kerja, gaji kotor, potongan, hingga gaji bersih. Ini tidak hanya akan mengurangi kesalahan perhitungan dan keterlambatan pembayaran gaji, tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. F., Ariana, A. A. G. B., Mulya, K. Sukma, Supartha, I. K. D. G., Ariantini, M. S., Ermanuri, Rahayu, N. M. A., Octaviany, F., Pramawati, I. D. A. A. T., & Magribi, R. M. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi : Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor*. Jambi: PT. Sonpedia Publisng Indonesia.
- Kasmir. (2020). *Pelngantar Manajelmeln Kelulangan*. Jakarta: Prelnadameldia Group.
- Krismiaji, D. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi, 4th ed*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rerung, R. R. (2020). *Database Aplikasi Microsoft Access*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sarwandi, dkk. (2017). *Jago Microsoft Access 2016*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sirenden, B. H., & Laekha, E. (2018). *Dasar-Dasar VBA Excel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : *Alphabet*.
- Suprihadi, E. (2021). *Sistem Informasi Bisnis Dunia Versi 4.0*. Yogyakarta: Andi.
- Utama, Z. M. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Dasar dan Teori*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Utomo, H., & Sukmawan, L. P. (2018). Aplikasi Microsoft Excel Vba Untuk Database Penjualan Dan Peramalan Penjualan Dengan Metode Trend Di CV. Agro Industri Malang. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(2), 607–612. <http://jab.polinema.ac.id/index.php/jab/article/view/145>
- Winarno, W. W. (2021). *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Wingit Press.
- Windasari, D. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Upaya Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT.Socfin Indonesia Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.